

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA YOSHLAR FAOLLIGINI OSHIRISHDA HUQUQIY SAVODXONLIKNING AHAMIYATI

Orinbetov Nietulla Turdimuratovich

Nukus Davlat Pedagogika Instituti “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi”
kafedrası dotsenti, p.f.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17719090>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada jamiyatda yoshlarning faolligini yuksaltirish va bu borada aholining huquqiy madaniyatini oshirish, ayniqsa, yosh avlodning huquqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan yutuqlar, kamshiliklar va tavsiyalar haqida so‘z etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** yoshlar va huquq, huquqiy madaniyat, huquqiy savodxonlik, qonun ustuvorligi, huquqiy tarbiya, huquqiy ong, fuqarolik jamiyati.*

Jahonda o‘tib kelayotgan avlodda fuqarolik tuyg‘usini rivojlantirishning innovatsion ta’lim-tarbiya shakllarini ishlab chiqish, yoshlarda tinchliksevarlik va insonparvarlik sifatlarini shakllantirish orqali hayotiy ko‘nikmalarni tarkib toptirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, xalqaro ta’lim standartlariga muvofiq, yoshlarni nafaqat kasb tanlashga maqsadli yo‘naltirish, balki ularda yuksak fuqarolik fazilatlarini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qator rezolyutsiyalarida dunyo tinchligini saqlash, urush va zo‘ravonlikning har qanday ko‘rinishlariga murossasiz bo‘lish, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida faol fuqarolik pozitsiyasini qaror toptirishga alohida ustuvorlik qaratilmoqda.

Bugungi kunda yoshlarning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini davlatning o‘zi asosiy qonunda kafolatlaydi [1]. Demak, yoshlar jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etish uchun faol fuqarolik pozitsiyaga ega bo‘lishlari kerak.

Yosh avlodni tarbiyalash ta’limning ustuvor maqsadlaridan biridir. Demokratik qadriyatlarni hurmat qiladigan, yuqori darajada huquqiy savodxonlik va madaniyatni egallagan shaxsni tarbiyalash - mamlakatimizda qonun ustuvorligi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish yo‘lidagi muammolarni muvaffaqiyatli hal etish garovidir.

Keyingi yillarda mamlakatimizda aholining huquqiy madaniyatini oshirishda qator ijobiy ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Ayniqsa, 2023 yil 11-sentyabrda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi Prezident Farmonining qabul qilinishi mamlakatimizda barcha sohadagi islohotlarga asos bo‘ldi. Farmonda 2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasi tasdiqlandi[2;1]. Strategiyaning to‘rtinchi yo‘nalishi qonun ustuvorligini ta’minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish deb nomlanadi va ushbu yo‘nalish asosida huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasida amalga oshirilgan yutuqlar bilan birga, inson huquq va yerkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirishga, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda fuqarolarning huquqiy savodxonligi darajasini oshirishga to‘sqinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar saqlanib qolinmoqda. Bugungi kunda aholining huquqiy bilimlari etarli emasligi, shuningdek, davlat organlarining qonunga xilof qarorlari ustidan sudga shikoyat qilish imkoniyatidan deyarli foydalanmasligi mansabdar shaxslar tomonidan fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini kamsitilishi holatlarining vujudga kelishiga sabab bo‘lmoqda. Aholining

huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini yanada takomillashtirish, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda huquqiy bilimlarini oshirib borishning zamonaviy usullarini joriy etish, shuningdek, aholini, ayniqsa, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish bo'yicha mustahkam huquqiy ummunitetni shakllantirishga qaratilgan qator quyidagi ishlarni ishlab chiqishni va amalga oshirishni taqozo etadi. Ular:

- yosh avlod ongiga huquq va burch, halollik va poklik tushunchalarini hamda odob-axloq normalarini chuqur singdirib borish;
- aholi o'rtasida huquqiy madaniyatni shakllantirish bo'yicha huquqiy-ma'rifiy tadbirlarni xalqimiz tarixi, dini, milliy qadriyatlarini o'rgatish bilan uyg'un holda tashkil qilish, shuningdek, har bir fuqaroda davlat ramzlari bilan faxrlanish tuyg'ularini shakllantirish orqali mamlakatga daxldorlik, vatanparvarlik hissini kuchaytirish;
- davlat xizmatchilarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirib borish, ularda korruptsiya va boshqa huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik munosabatini shakllantirish;
- jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishga doir tadbirlarni tashkil etishda ijtimoiy sheriklik printsiplaridan keng va unumli foydalanishni tizimli asosda yo'lga qo'yish;
- huquqiy targ'ibotning innovatsion usullaridan keng foydalanish, shu jumladan, veb-texnologiyalarni qo'llashni kengaytirish;
- yuridik ta'limni takomillashtirish, shuningdek, yuridik kadrlarni tayyorlash, qaytatayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini rivojlantirish;
- jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ilmiy asoslarini chuqur tadqiq etish.[3]

Hozirgi kunda yoshlarda siyosiy faollikning holati harxil. Ayrim ijtimoiy qatlamlar va ayrim xududlardagi yoshlar faolligi yuqori bo'lsa, ayrim qatlamlar va xududlarda uning aksi ya'ni faollik kam. Ko'pincha fuqaroviy faollik yoshlarda kuzatiladi. Albatta fuqaroviy faollikka ta'sir ko'rsatuvchi omil faqat yosh bilan chegaralanmaydi. Bilim darajasi, dunyoqarash, tarbiya va hatto yashash manzili ham bunga ta'sir ko'rsatadi. Ko'pincha yoshlar fuqaroviy faollik ko'rsatishni istahsa-da, siyosiy sohada bunday faoliyat ko'rsata olmaydilar. Boshqacha aytganda, yoshlar davlat siyosati murakkab bo'lganligi tufayli o'z istaklarini siyosatchilar oldida to'g'ri shakllantirishga qodir bo'lmaydilar. Boshqa tarafdin siyosiy soha yoshlardan ancha uzoq bo'lganligi tufayli yoshlar o'z manfaatlarini davlat siyosati bilan muvofiqlashtirishda murakkabliklarga duch kelishlari mumkin. Shu tufayli ularning ba'zilar siyosiy partiyalarga a'zo bo'lishadi, aksariyati esa umuman siyosatga qiziqmay qo'yadilar [4, 91-92].

Biror-bir sohadagi muammolarni bartaraf etish imkoniyati nodavlat notijorat tashkilotlarida mavjud bo'lganligi tufayli yoshlarning aksariyati shunday tashkilotlarga a'zo bo'lib kirishadi. Davlatning siyosiy tuzilmalarida professional faoliyatga kirish fuqaro/yoshlardan ma'lum ish tajribasi, bilim va ko'nikma talab qilsa, jamoat birlashmalariga a'zo bo'lib kirish uchun ish tajriba talab etilmaydi, balki faqat qiziqishning o'zi yetarli bo'ladi. Fuqarolik faolligi bugungi kunda davlat uchun misli ko'rilmagan ko'makchiga aylanmoqda. Turli ijtimoiy loyihalarga birlashgan fuqarolar ro'y berayotgan, tug'ilayotgan va mavjud muammolarni muhokama qilish, ularning yechimini topish va hukumatga taklif etish imkoniyatiga ega. Turli nodavlat tuzilmalaridagi yetuk mutaxassislar bozor munosabatlari sharoitida kutilmaganda ro'y beradigan muammolar, bozorning tartibga solish jarayonlarida

yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etishga hukumatga ko‘makchilik qilmoqdalar. Demak, aholining ko‘pchilik qismi yoshlardan tarkib topganligini hisobga olsak, unda jamiyatda ayniqsa yoshlarning faolligini oshirishga mexanizmlar yaratishimiz zarur. Shunga qaramasdan yoshlar o‘zlarining siyosiy xulq-atvorini, siyosiy faolligini saylovlarda namoyon qilmoqda. Yoshlar ishlari agentligi tashabbusida o‘tkazilgan “Yoshlar va saylov” sayli butun respublika bo‘ylab o‘tkazilib, bu tabdirbda yurtimiz bo‘ylab 18-30 yoshgacha yoshlarning faol ishtirok etishining o‘zi keyingi yillarda yoshlarning jamiyatdagi faolligidan darak beradi[5]. Yoshlarning faolligi bilan birga ayrim yoshlarning passivligiham kuzatiladi. Bunga asosiy omillar: aksariyat yoshlar hali ham passiv – “mening fikrim ahamiyatsiz” degan qarash ustunligi, siyosiy ma’lumot va manbalarning kamligi, tushunarsizligi shular jumlasidandir.

Yoshlarning jamiyatda siyosiy faolligini oshirishga ta’sir etuvchi omillarni tavsiya qilamiz. Bular:

- siyosiy ta’lim maktab va OTMlarda amaliyot bilan birga olib borilishi kerak;
- yoshlar uchun mo‘ljallangan mustaqil, ishonchli, tahlilchi platforma va kanallar ko‘paytirish;
- oila va mahalladagi “siyosatdan yiroq tur” tamoyilini yengish zarur;
- ishsiz yoshlarda ijtimoiy faollikni oshirish;
- chet elga ketgan yoshlarda fuqarolik pozitsiyasini yuksaltirish va hakoza.

Davlat va jamiyat tomonidan ham yoshlar bilan quyidagi ishlar tizimli olib borilsa, yoshlarning faolligi ortada va fuqarolik pozitsiyasi mustahkamlanadi.

Huquq jamiyatda odamlarning xulq-atvorini tartibga solish va ularni faol ijtimoiy-siyosiy faoliyatga jalb qilish vositasi rolini bajaradi. Biroq, shaxsning savodxonligini shakllantirish bo‘yicha maqsadli tadbirlar qo‘llab-quvvatlanmasa, huquqning o‘sib borayotgan roli keng miqiyosda amalga oshmaydi. Huquqiy savodxonlikni shakllantirishning vazifasi har bir yosh avlod tomonidan huquqiy normalarning asosiy printsiplari va yo‘nalishini o‘zlashtirish, to‘g‘ri huquqiy yo‘nalishni rivojlantirish, nafaqat qonunchilik asoslarini bilish, balki qonunga chuqur hurmatni shakllantirish qonunga rioya qilishning shaxsiy e‘tiqodi, ehtiyoji va odatiga aylantirish [6; 47]. Yosh avlodning o‘ziga xos xususiyati shiddatlilik, o‘ziga xos sezuvchanlik, qiziqarli va yangi narsalar uchun "ochiqlik", mustaqillikka intilish, biroq ayni paytda bu yoshda eng qo‘pol qarorlar va xatti-harakatlardan himoyalangan. Ammo o‘smirlar va yoshlar allaqachon ma’lum bir hayotiy tajribaga ega, atrofdagi hodisa va voqealarga qarash va baholashi, ularning qiziqishlari va intilishlarini aniq aniqlash, ularning ijtimoiy majburiyatlarini tushunishiga sharoit yaratish kerak. Ular, shuningdek, ijtimoiy ziddiyatlarning namoyon bo‘lishiga, haqiqiy va mustahkam huquqiy g‘oyalar va e‘tiqodlarning shakllanishiga to‘sqinlik qiluvchi hodisalarga sezgirdirlar [7; 17].

Huquqiy savodxonlik yoshlar o‘rtasida huquqiy mafkura asosida jamiyatni huquqiy tashkil etishning mohiyati va vazifalarini to‘g‘ri tushunishni shakllantirish, qonunga hurmatni oshirish, ularga jamiyatda amal qiladigan va davlat tomonidan himoya qilinadigan o‘zini tutish qoidalariga rioya qilish zaruriyatini singdirishdan iborat. Yoshlarning huquqiy savodxonligini shakllantirish orqali ularni jamiyat hayotiga va ishlab chiqarish faoliyatida to‘liq ishtirok etishga tayyorlanishimiz kerak

Shunday qilib, yuqoridagilardan kelib chiqadiki, yosh avlodning huquqiy savodxonligini shakllantirish ta’lim muassasasida, yoshlar siyosati muassasalarida (o‘smirlar, yoshlar klublarida) ta’lim jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, tarbiyachilar va tarbiyalanuvchilarning o‘z sa’y-harakatlari bilan amalga oshirilishi lozim [8; 72]. Yoshlarning huquqiy savodxonligini

shakllantirishda ularning huquqiy madaniyati o'sishiga erishish kerak, bu nafaqat huquqni bilishni, balki huquqiy qadriyatlarga bo'lgan munosabatni, ijtimoiy-huquqiy faoliyatning namoyon bo'lishiga munosabatni va nafaqat huquqiy talablarni bajarishga tayyorligini, balki faol ravishda amalga oshirilishini ham o'z ichiga oladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: 2023. 79-modda
2. “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида ПФ-158-сон, 2023 йил 11 сентябрь
3. Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида ПФ-5618-сон, 2019 йил 9 январь
4. А. Жалилов, У. Муҳаммадиев, Қ. Жўраев ва б. Фуқаролик жамияти асослари. (ўқув кўлланма). Тошкент-2015. Б.264.
5. Бекмуродов, А. “Сиёсий жараёнларда ёшларнинг иштироки: муаммо ва ечимлар” // Жамият ва бошқарув, №2, 2023.
6. Стреляева В. В. Правовое воспитание в условиях становления правового государства [Текст]. -М., 2006. - 126 с.
7. Макаренко А.С. Воспитание гражданина [Текст] / сост. Р.М. Бескина, М.Д. Виноградова. - М.: Просвещение, 2008. - 304 с.
8. Сальников В.П. Соколов Н.Я. Формирование правовой грамотности граждан в правовом государстве [Текст] // Методологические проблемы воспитательной работы в органах внутренних дел. – М., 2008. – 73 с.